

РЕБЁНОК ВСЁ ПОНИМАЕТ, НО НЕ ГОВОРИТ. КОРРЕКЦИЯ АЛАЛИИ

¹Шавкатова Мадина Муротовна, ²Худайбергенова Диёра Яшин кизи

^{1,2}Студентки 4-курс дошкольное образование ТГПУ им. Низами совместно с БГПУ им.

Максима Танка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995485>

***Аннотация.** В раннем детском возрасте (2-3 года) моторная алалия выглядит как "ребёнок всё понимает, но не говорит". Очень часто это успокаивает родителей. Со временем появляются дополнительные симптомы моторной алалии, приводящие к негативным последствиям, они затрудняют коррекцию данного нарушения и увеличивают продолжительность коррекционной работы. К 5 годам ребенку с МА обычно дают инвалидность, так как шанс на полное исправление невелик. В 7 лет - я ни разу не слышала, чтобы кто то смог вылечить алалию. В медицине немало болезней, имеющих скрытое течение, излечимых в начале и неизлечимых в конце. Моторная алалия одно из них.*

***Ключевые слова:** алалия, экспрессивная алалия, депрессии, существуют специалисты, языковое расстройство.*

Моторная (экспрессивная) алалия – это системное недоразвитие экспрессивной речи центрального органического характера, обусловленное несформированностью языковых операций процесса порождения речевого высказывания при относительной сохранности смысловых и сенсомоторных операций.

Экспрессивная алалия — это языковое расстройство, которое характеризуется нарушением усвоения в онтогенезе экспрессивной речи инвентаря языковых единиц и правил их функционирования, что в процессе порождения речи проявляется в невозможности или в разладе производства грамматических, лексических и фонематических операций при полной или относительной сохранности смысловых и моторных. Наиболее частое обращение родителей ребёнка с Моторной (Экспрессивной) алалией к логопеду: Ребёнок всё понимает, но ничего не говорит (мало говорит).

В раннем детском возрасте (2-3 года) моторная алалия выглядит как "ребёнок всё понимает, но не говорит". Очень часто это успокаивает родителей. Со временем появляются дополнительные симптомы моторной алалии, приводящие к негативным последствиям, они затрудняют коррекцию данного нарушения и увеличивают продолжительность коррекционной работы. К 5 годам ребенку с МА обычно дают инвалидность, так как шанс на полное исправление невелик. В 7 лет - я ни разу не слышала, чтобы кто то смог вылечить алалию. В медицине немало болезней, имеющих скрытое течение, излечимых в начале и неизлечимых в конце. Моторная алалия одно из них.

При столкновении с диагнозом Моторная алалия родители проходят те же стадии принятия этого тяжелого речевого нарушения, как при любой травмирующей ситуации. В зависимости от психологического состояния родителей меняется поисковый запрос по этому диагнозу. И поисковые системы Вам "помогают" найти то, что вы ищете. На фазе отрицания поисковые системы "помогут" Вам найти тех, кто говорит, что Все само пройдет. На фазе депрессии - найдутся те, кто объяснит, что моторная алалия у ребенка неизлечима. На фазе гнева, за принесенную плохую весть - найдутся сайты и люди,

которые объяснят Вам, что врачи не лечат, учителя не учат, логопеды тянут деньги - и только сами Вы сможете всё исправить. На стадии торга - у Вас появится куча вариантов как исправить алалию - любыми способами, кроме нормальных.

Родители детей с Моторной Алалией испытывают постоянное давление общества, которое мешает им заняться решением проблемы. Это давление могут оказывать близкие родственники, друзья, знакомые, различные социальные группы в обществе и в интернете. Что же слышат такие родители? «Не беспокойтесь, само все пройдет. У моего соседа ребенок молчал до четырех лет, а потом заговорил сразу целыми фразами» - очень распространенная история на различных форумах. За многолетнюю практику ещё не видели ни одного случая, чтобы алалия сама прошла. Приведем аргументы, почему нельзя верить таким советчикам.

- - откуда эти люди знают, говорил или молчал ребенок дома, они что живут дома у соседей?

- Многие маленькие дети на улицах не разговаривают с чужими людьми (так их учат себя вести родители), и если вы случайно услышали, что в 4 года этот ребенок сказал фразу при вас - не нужно делать вывод, что все время до этого он не умел говорить.

- Возможно, там хорошо поработал логопед, и все увидели уже конечный результат, поскольку часто родители не афишируют свои занятия с логопедом. И когда окружающие видят разговарившегося ребенка - думают, что это он сам начал говорить. А родители не спорят с этим утверждением, так как боятся, что окружающие будут считать ребенка больным и будут к нему плохо относиться.

- Это могла быть не моторная алалия, а какое-либо другое речевое или неречевое (психологическое) нарушение, но в любом случае само оно не прошло. Для этого и существуют специалисты - нужно обследоваться, проконсультироваться, чтобы понять, что именно происходит с ребенком. В случае моторной алалии специалист с ребенком занимается по 2-3 года, а если это ЗРР - то обычно за пару месяцев все делает.

- Понятие «не говорил» у каждого свое – кто-то считает, что пока ребенок не выговорит «бронетранспортер», он не говорит. То есть при речевой норме в 2-3 года родители говорят всем вокруг, что ребенок еще не говорит.

- Еще причиной появления таких историй, комментариев в интернете являются не очень хорошие люди. Несколько лет назад ученые выяснили, что некоторая часть инфекционных больных специально заражают окружающих своей болезнью. В нашем случае - эти люди прекрасно осознают, что у них проблемы с ребенком, и сознательно обманывают людей в интернете, что всё само пройдет, чтобы недостатки их детей были не заметны на фоне других. То есть, чтобы не работать самим, им проще утопить окружающих.

- Большое количество таких историй в интернете было в 2012 - 2015 году. Странно - до этого времени само ни у кого не проходило. Причем писались такие истории однотипно "само все пройдет. У моего соседа ребенок молчал до четырех лет, а потом заговорил сразу целыми фразами", " Не ходите к логопеду до 5 лет - они просто тянут деньги", "С ребенком нужно заниматься не более 15 мин"... Аккаунты у большинства пишущих такие вещи были пустыми. Не знаем, кому было выгодно оставить детей без логопедической помощи. Сейчас такие боты изменяют фразу - пишут от первого лица.

Особенно грустно, когда логопеды поддаются этому мнимому ощущению большинства и перестают верить в свою профессию.

Вред таких "историй" огромен, так как такие советчики останавливают родителей, и родители упускают драгоценное время, потратив его на ожидание того, когда ребенок разговорится, время необходимое для успешного лечения моторной алалии. В результате мы имеем переполненные детские сады и школы для детей с ТНР, и большинство таких детей попадает уже в детские сады и школы с умственно отсталыми. А советчики ответственности не несут. Чаще всего диагноз моторная алалия ставят детям не раньше 5-7 лет, хотя раньше ее диагностировали с 2-2,5 лет, поскольку именно с этого возраста набирали группы в детские сады с ТНР, а во Франции и Швейцарии и сейчас начинают работу с моторными алаликами в раннем возрасте. Все понимают, что алалия это органическое поражение участков головного мозга, полученное во время беременности, родов или в самом раннем возрасте. Но при этом ставят диагноз в столь позднем возрасте, как будто ребёнок прекрасно развивался до 5-7 лет, а потом внезапно перестал говорить, стал агрессивен и поглупел. Или ещё хуже - уже в 2 года был без речи, агрессивным и со сниженным интеллектом. Таких детей очень мало и они попадают под наблюдение других специалистов сразу же. Но потом в 5-7 лет из ниоткуда появляется много моторных алаликов. То есть проблема ещё и в том, что её просто не умеют увидеть раньше. Для родителей простым языком - В больницах ставят диагноз моторная алалия тогда, когда уже поздно лечить. Поэтому важно найти специалиста, который имеет большой опыт работы с алаликами и способен распознать данное речевое нарушение в раннем возрасте. Если у Вашего ребенка будет температура под 40, вы же начнете что-то с этим делать; если ребенок ногу сломает, вы не будете сидеть и жалеть его - Вы побежите к травматологу; если в школе начнутся двойки по какому-то предмету, вы начнете заниматься сами или наймете репетитора. Потому что знаете, что проблему нужно срочно решать, иначе будет хуже. Так и с алалией - в 2 - 4 года лечится, в 5 - 6 есть шанс, но полная коррекция мало вероятна, а после 7 лет - это уже будет не излечимо - Вот тогда уже надо будет принимать ребенка таким, какой он есть.

REFERENCES

1. Маклаков А. «Общая психология» 2010г.
2. Антонова Л. Г. Развитие речи. Уроки риторики. Ярославль «Академияразвития». Холдинг 2017г.
3. Джежелей О. «Помогайка». М. Просвещение 2014г.
4. Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. Новгород.Флокс 2015г.
5. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
6. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
7. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.

8. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." *International journal of discourse on innovation, integration and education* 1 (2020): 6-15.
9. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
10. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
11. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
12. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
13. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
14. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
15. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
16. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
17. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
18. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
19. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.